

ТУТ ПАРВОНАСИГА ҚАРШИ ФЕРАМОН ТУТҚИЧЛАР АФЗАЛЛИГИ

Хайдаров Жаҳонгир

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий тадқиқот институти Фарғона филиали директори

Миржалол Мирзаахмедов

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий тадқиқот институти Фарғона филиали катта илмий ходими

Нозимжон Розикҗонов

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий тадқиқот институти Фарғона филиали тадқиқотчиси

Аннотация: Маълумки, тут парвонаси (*Glyphodes pyloalis*) Республикамизда тут дарахтининг энг хавфли зараркунандаларидан ҳисобланади. Бу зараркунанда 1993 йилдан бошлаб, Ўзбекистоннинг жанубий вилоятида тарқала бошлаган, айниқса Сурхондарё вилоятида, кейинчалик Фарғона, Андижон, Наманган ва Қашқадарё вилоятларининг кўплаб туманларида тарқалиб, тутзорларга зарар етказиб пиллачиликнинг озуқа базасини кескин камайишига ва тутларнинг қуриб қолишига сабаб бўлмоқда.

Калит сўзлар: Тут, зараркунанда, пилла, тухум, личинка, ғумбак, имаго, капалак, дарахт, барг.

Ўзбекистон иқтисодида пиллачилик асосий соҳалардан бири ҳисобланиб, бу соҳага бўлган талаб ва эътибор жуда каттадир. Пилла ишлаб чиқариш буйича Ўзбекистон жаҳонда юқори ўринни эгаллаб келмоқда.

Сифатли ва жаҳон андозаларига мос пилла етиштиришда ипак личинкасини озуқа базасини яратиш муҳим аҳамиятга эга. Ипакчилик кўплаб давлатларда энг самарадор соҳалардан бири бўлиб, жаҳонда ипак толасига бўлган талаб кундан – кунга ортиб бормоқда.

Жанубий Осиёдаги кўплаб ривожланган давлатлар юқори сифатли тола олиш мақсадида кенг кўламда илмий изланиш ишлар олиб бормоқдалар. Хитой, Япония, Жанубий Корея ва бошқа давлатларда пиллачилик қишлоқ хўжалигининг етакчи соҳаси бўлиб ҳисобланади.

Тут жуда қадимий дарахтлардандир. Хитойликлар бундан бир неча минг йиллар муқаддам тут барги билан ипак личинкаи боқиб, пилла етиштирганлар.

Ўрта Осиёда кўп асрлар давомида ипак личинкаи боқилишига қарамасдан ипакчиликнинг суст ривожланиши асосий сабабларидан бири унинг озуқа манбаининг заифлигидир.

Маълумки, тут парвонаси (*Glyphodes pyloalis*) Республикамизда тут дарахтининг энг хавфли зараркунандаларидан ҳисобланади. Бу зараркунанда 1993 йилдан бошлаб, Ўзбекистоннинг жанубий вилоятида тарқала бошлаган, айниқса Сурхондарё вилоятида, кейинчалик Фарғона, Андижон, Наманган ва Қашқадарё вилоятларининг кўплаб туманларида тарқалиб, тутзорларга зарар етказиб пиллачиликнинг озука базасини кескин камайишига ва тутларнинг куриб қолишига сабаб бўлмоқда.

Маълумки, зараркунандани катта ёшдаги личинкаларни барг ва дарахт пўстлоклари орасида қишлаб чиққандан сўнг, баҳорда бу личинкалар ғумбакка айланади ва 15-20 кундан кейин эса капалаклар учиб чиқиб ўзаро чатишиб урғочлари тухум қўяди.

Зарарланган тут баргларининг орқа томонига урғочи капалаклари 2-8 тагача, хатто ундан ҳам кўп тухум тўпламларини тўп-тўп, якка ва жуфт-жуфт қилиб қўяди. Тухумларнинг ранги оқ сут рангда бўлиб юмалоқ формага эга бўлади.

Қўйган тухумлардан 6-7 кун ўтгач личинкалар чиқа бошлайди. Жонланиб чиққан личинкаларни тут баргидан ажратиш анча қийин бўлади. Тут парвонасининг ёш личинкалари жуда ҳам серхаракатчан бўлиб, тез орада битта тут баргидан бошқаларига тарқалиб тут баргини пастки тўқималарини еб, уни шикаслайди.

Тут барги япроғини устки ва пастки томони пўст билан қопланган, устки ва пастки пўсти оралиғида барг эти жойлашкан бўлади. Тут парвонаси личинкаси асосан шу барг билан озиқланади. Баргни устки пўсти хужайралари пастки пўсти хужайраларига нисбатан зичрок жойлашган ва шу сабабдан зараркунанда тут баргини пастки пўсти ва барг этини еб битиради. Натижада тут барги ўзининг устки барг пўсти билан юпка парда кўринишида бўлиб қолади.

Тухумдан чиққан тут парвонаси личинкаларининг каттатиғи 1-2 мм, бўлиб охирги ёшларида эса 18-20 мм. гача узунликда бўлади. Август ойида зараркунанданинг учинчи авлод личинкалари вояга етиб, улардан хосил бўлган ғумбаклардан капалаклар пайдо бўлади ва ойнанинг охирида капалаклар тухум қуяди. Сентябрь ойида тухумлардан личинкалар чиқиб, октябр ойнанинг бошларида личинкалар ғумбакга айланиб, улардан тўртинчи авлод капалаклари пайдо бўлади.

Бу капалаклар ўз навбтида тухум қўяди ва улардан ёш личинкалар пайдо бўлиб, личинка 5 авлодига айланади. Бу личинкалар октябр ойнанинг 10-15 кунларидан ривожланиб, ноябр ойнанинг бошларида қишки диапаузага, яъни қишлашга кетади. Демак, тут парвонаси 1 йилда 5 та, жанубий вилоятларда эса 6 тагача авлод бериши мумкин.

Тут парвонаси факат тут дарахтининг, шу жумладан, шотут баргини ҳам асосий зараркунандаси ҳисобланади. Бу хашарот Ўрта Осиё минтақасида, шу жумладан, Ўзбекистон шароитида илгари учрамаган. Аммо адабиётларда тут парвонаси Ўрта Осиёда Тяньшан, Помир тоғларининг юқори зоналарида учраши ва ёввойи тут дарахтларини барги билан озикланиши ҳақида маълумотлар бор (С.Алимухамедов 1997, Ш.Хужаев ва бошк.2001).

1994 йил кузда ва 1995 йил мавсумида Сурхондарё вилоятидаги 18,1 млн.туп тут дарахтининг 11,4 млн.тупи (62,8%), 3674 гектар майдондаги тут плантациясининг 2221 гектари (60,5%) тут парвонаси билан зарарланганлиги маълум бўлди. Шундан кўришиб турибдики, бу зараркунанда Республикамизнинг бошқа туман ва вилоятларига ҳам тезда тарқалиши эҳтимолдан ҳоли эмас. Ҳақиқатан ҳам, 1999 йил мавсумида бу зараркунанда Фарғона, Андижон ва Наманган вилоятларининг барча жанубий хўжаликларида тарқалганлиги маълум бўлди. Парвонанинг тутга зарари шу даражада кучайдики, ҳатто август-сентябр ойларида айрим дарахтлар худди дефолиация қилингандек баргсиз бўлиб қолди. Бу айникса, Богдод, Риштон, Учкўприк, Данғара, Олтиариқ ва Кува туманларининг хўжаликларида яққол кузатилди.

Тут парвонаси тухум, личинка, ғумбак ҳамда капалак (имаго) фазаларини ўтайди. Тухуми оқ, юмалоқ шаклда, тухумдан чиққан личинкалари 2-4 мм, ўрта ёшдаги личинкалари 10-12 мм гача ва катта IV-V ёшдаги личинкалари 17-22 мм гача узунликда бўлади. Личинканинг ранги, тут баргининг рангига мослашган бўлиб, яшил рангда бўлади.

Ғумбагининг узунлиги 8-10 мм, дастлаб оч кўнғир, сўнгра (ғумбак капалакка айланиши вақтида) жигаррангда бўлади. Капалагининг қанотлари 15-17 мм узунликда, саргиш кўнғир рангда бўлиб, кундаланг кетган доғлари бор. Кейинги қаноти очроқ тусда бўлади.

Зараркунанданинг кишлаб чиққан катта ёшдаги личинкалари ва ғумбакларидан апрел ойининг биринчи ва иккинчи ўн кунликларида капалаклар учиб чиқа бошлайди ва биринчи авлодга асос солади. Аммо, бу даврда хашарот миқдори кам бўлгани учун унинг зарари сезилмайди.

Тут парвонасининг иккинчи авлод капалаклари тут дарахтининг ипак личинкаи боқиш учун кесиб олингандан сунг ривожланаётган новдаси ҳамда кесилмай қолган шохларининг усиш нуқтаси ва ёш баргларида 1-3 донадан якка-якка холда тухум қуяди ва ривожлана бошлайди. Ҳар бир капалак 50-60 та тухум қуяди.

Тухумдан чиққан личинкалар баргда очик яшаб унинг устки қавати билан озикланади. Туртинчи ёшлардан бошлаб личинкалар баргнинг бир томонини ўрай бошлайди ва унинг ичида химояланган холатда бўлади. Озикланишни тугатган личинкалар ғумбакка айланади. Улар дарахт пўстлоғи, тупроқда ва

баргнинг ўзида ғумбакка айланадилар. Қизиғи шундаки, личинка ғумбакланишдан олдин ўзини ипча ёрдамида боғлаб қўяди. Агар бу ип кейинчалик узиб ташланса, унда ғумбакдан капалак учиб чиқа олмаслиги мумкин.

Тут парвонасининг зарари тут дарахтининг ривожланишида намоён бўлади. Унинг ривожланиши асосан ипак қурти боқиб бўлгандан кейин сезилади. Лекин айрим ҳолларда, масалан, Фарғона вилоятида, улар ипак қурти боқиладиган пайтда ҳам ривожланиб, натижада пилла ҳосилига салбий таъсир кўрсатади. Бу эса пилла ҳосилини кескин камайтириб юборади.

Тут парвонасининг кейинчалик ўсиб чиққан барглари зарарлаши ҳисобига новда узунлиги, йўғонлиги ва қиш совуғига чидамлилиқ даражаси пасайиб кетади.

Агар ҳар бир тут новдасида ўртача 1 та баркга ва 1 та личинка тўғри келса, новданинг узунлиги 30 см.гача қисқариши мумкин. Бундан ташқари, новданинг қиш совуғига чидамлилиги пасаяди. Назоратга нисбатан ва қишнинг қаттиқ келишига қараб, новда учлари 30-40% гача қуриши мумкин. Янги новда узунлиги 50-60 см га қисқаради, барглари сони 20% га, унинг оғирлиги 21% га камаяди. Бу ҳол такрорланаверса, тут дарахти қуриб қолиши мумкин. (Рашидов 2001 й, Хужаев ва бошқалар, 2001 й).

Тут парвонаси Фарғона водийсида 5 авлод бериши маълум бўлди. Охириги авлод личинкаларининг ғумбаклари октябрнинг учинчи декадаси ва ноябр ойининг биринчи ярмида қишлагга кетади.

Баъзан куз ва қиш ойлари илиқ келган йиллари тут парвонасининг қишлоғга кетиши январ, феврал ва хатто март ойлари гача давом этиши мумкин.

Тут парвонасининг биринчи авлодининг личинкалари ғумбакка айланиши июн ойининг охири ва II декаданинг ўрталари гача давом этади ва июн ойининг II декадасининг охиридан бошлаб имаголар пайдо бўлиб, шу декададан бошлаб тухум қўя бошлайди ва бу июн ойининг III декадасида ҳам давом этиб, шу декададан бошлаб кичик ёшдаги личинкалар тухумдан чиқиб, зарар етказа бошлайди. Тут парвонасининг тухумларидан июн ойининг охиридан бошлаб личинкалар пайдо бўлиб, июл ойининг I декадасининг охирида ва II декадасида катта ёшдаги личинкалар билан бир вақтда ғумбаклар ҳам кузатилади ҳамда II декаданинг охирида ҳамда III декадада тут парвонасининг имаголари билан бир қаторда тухум ва личинкалар пайдо бўлганлиги кузатилади.

Август ойида учинчи авлод личинкалари ва ғумбакларидан капалаклар пайдо бўлади. Август ойининг III декадасида капалаклар билан бир қаторда уларнинг тухумлари ҳам кузатилади

Сентябр ойида тухум билан бир вақтда личинкалар ҳам кузатилиб, қисман тут парвонаси ғумбаклари ҳам учрайди. Сентябрь ойининг охирида ғумбаклар

билан бир вақтда тўртинчи авлод капалаклари ҳам пайдо булади. Сентябрь ойининг охирида ва октябрь ойининг I ва II декадаларида капалаклар билан бир вақтда тут парвонасининг тухумлари ҳам кузатилади. Октябрь ойининг II ва III декадаларида личинкалар ривожланиб, ноябр ойининг I декадасида қишки диapaузага кетади.

2022-йилдаги Тут парвонасига қарши илмий кузатишларимизни Фарғона вилоятининг Учкўприк, Данғара, Бағдод туманларида олиб борилди. Бунда 4-хил фоизли ҳид шимдирилган феромонлардан фойдаланилди. Феромон дозалари I-25% , II-50%, III-75%, IV-85%да шимдирилган. Данғара туманига ўрнатилган феромонларда бир кечада I-22 дона , II-27 дона, III-28 дона, IV-32 дона капалаклар илинди. Учкўприк туманига ўрнатилган феромонларда бир кечада I-3 дона , II-6 дона, III-33 дона, IV-85 дона капалаклар илинди. Бағдод туманига ўрнатилган феромонларда бир кечада I-16 дона , II-21 дона, III-29 дона, IV-37 дона капалаклар илинди. Юқоридаги рақамлардан кўриниб туриптики IV-85%да шимдирилган феромонлардаги капалаклар миқдори бир неча баробар кўплиги кўриниб турипти.

Тут парвонасининг куртларига қарши курашда зараркунанданинг иқтисодий хавfli сонидан келиб чиққан ҳолда кимёвий кураш чораларини ўтказиш лозим. Ҳашаротларга қарши кимёвий кураш чораларини ўтказишда зараркунанданинг яшаш тарзи, унинг тузилиши, биологияси, экологияси, ҳаётчанлиги, ташқи муҳитга мослашиши, бир мавсумда кўплаб авлод бериши кимёвий курашнинг самарадорлигига таъсир кўрсатувчи омиллар ҳисобланади.

Айрим вақтларда ошқозон ичак орқали кириб таъсир этувчи препаратлар, кемирувчи зараркунандаларга яхши таъсир этади, сўриб озикланувчи зараркунандаларга таъсир кўрсатмайди, аксинча системали препаратлар сўриб озикланувчи зараркунандаларга таъсир кўрсатса, кемирувчи зараркунандаларга кам таъсир кўрсатади. Лекин контакт таъсир қилувчи препаратлар кўплаб зараркунандалар, жумладан тут парвонасига ва уларнинг энтомофагларига ҳам яхши таъсир кўрсатади. Шу билан бирга тут парвонасига бу препаратлар, яъни контакт таъсир этувчи препаратлар кам таъсир кўрсатади. Чунки тут парвонасининг куртлари баргларини ўраб ичига кириб олади. Шу сабабли бу препаратларнинг самараси кам бўлади.

Моспилан 20 %ли н.к 0,2 л/га 70 %таъсир кўрсатса, Бифстар 10%эм.к 0.4л/га сепилганда 85 % , Aikido-super 10% эм.к 0.25 л/га сепилганда 92% самарадорликка эришилди.

Кимёвий усулдан ташқари Олтинкўз ва Бракондан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бунда экологияга салбий таъсир этувчи кимёвий препаратлардан воз кечилади. Айниқса энтомофаглардан фойдаланиш доривор

Ўсимликларни ўстирувчи ва шифобахш чой ва дамламалар ишлаб чиқарувчи «Меҳригиё» хусусий корхонаси учун жуда самарали усул ҳисобланади.

Тут парвонасининг тухумлари, кичик ва катта ёшдаги куртларига қарши биологик воситалардан фойдаланиб кураш чораларини ташкил этиш, бу аввало арзон ҳамда атроф муҳит мусаффолиги ва инсонлар саломатлигига ҳам мутлақо безарардир.

Биологик кураш тадбирлари доирасида тут парвонаси тухумларига қарши олтинкўз личинкаларини 1:10 ва 1:20 нисбатда қўллаш, кичик ёш, майда куртчаларга қарши олтинкўз личинкаларини 1:5 ва 1:10 нисбатда тарқатиш ижобий натижалар беради.

Шу билан бирга зараркунандаларнинг катта ёшдаги куртларига қарши бракон паразитини 1:1 ва 1:5 нисбатларда (*Bracon sp.*). 1:10 нисбатларда қўллашда ҳам самарадорлик юқори бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Алимухамедов С.Н. Тут парвонаси ва унга қарши кураш. Тошкент, 1997 й.
2. Абдуллаев У. Тутчилик. “Ўқитувчи”, 1982 й.
3. Ирисбоев Б.Б., Тожиева М., Юсупов А. Тут парвонаси ва унга қарши биологик кураш чоралари. “Қишлоқ хўжалик тараққиётининг илмий асослари” Тошкент, 2001 й.
4. Ирисбоев Б.Б., Болтаев Б.С., Кимсанбоев Х.Х. Тут парвонасига қарши энтомофагларнинг самарадорлиги. Тошкент, 2002 й.
5. Кимсанбоев Х. ва бошқалар. Ўсимликларни кимёвий ҳимоя қилиш. “Ўқитувчи”, 1997 й.

